

ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Намазова Рано Давроновна,

преподаватель кафедры русского языка и литературы НавГПИ

Аннотация: В статье рассматриваются наиболее актуальные изменения образования в целом, воспитание у учащихся интереса к изучению русского языка, литературы и высокой культуры.

Ключевые слова: русский язык, образование, личность, ресурсы, произведения, богатство, писатели, потенциал, достояние.

Annotation: The article is based on the most actual changes in education generally with fostering students' interest in the study of the Russian language, literature and high culture.

Key words: Russian language, education, personality, sources, works, wealth, writers, potential, property.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'limdagi eng dolzarb o'zgarishlar, talabalarning rus tilini, adabiyotni va yuksak rus madaniyatini o'rganish haqida fikrlar bildirilgan.

Kalit so'zlar: rus tili, ta'lim, shaxs, manbaa, asarlar, ma'naviy boylik, yozuvchilar, salohiyat.

Многообразие культур и языков, их равноправное сосуществование являются важнейшим достоянием нашего государства. В современном мире знание нескольких языков, безусловно, расширяет возможности личности, позволяя более эффективно реализовать ее потенциал в самых разных сферах деятельности.

Освоение ресурсов языка во всем его многообразии и формирование потребности открывать для себя богатство литературных произведений связаны с развитием важных для человека навыков чтения и понимания прочитанного. Без этих навыков, без внутренне осознанной потребности

читать, понимать, размышлять над прочитанным, без формирующей на этой основе способности выражать себя в слове и вступать в диалог с другими людьми невозможно существование полноценного общества, которое помнит о своих корнях и с уверенностью смотрит в будущее. Русский язык является языком межнационального общения. Преподавание русского языка и литературы в школах и институтах призвано обеспечивать выполнение этих задач.

Изучая русский язык мы знакомимся и с русской литературой, а значит и русской культурой. Нам известны имена великих писателей, таких как А.С.Пушкин и Н.В.Гоголь, И.С.Тургенев и И.А.Гончаров, Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов и А.И.Солженицын и многие другие. Интерес к русской культуре и русскому языку, к русскому складу характера всегда был высок – в частности, потому, что произведения крупнейших русских писателей сформировали выдающиеся образцы использования русского языка в художественных целях. Литературное образование в школе строится сегодня в условиях заметного снижения мотивации детей к чтению. Во многих случаях у учащегося оказывается не сформированная заинтересованность в освоении объемного корпуса русской и мировой литературы, которая предлагает ему программа.

В практике преподавания русского языка овладение теоретическими знаниями во многих случаях оказывается изолированным от умения применять эти знания в практической речевой деятельности. Усвоение значительного количества орфографических и пунктуационных правил не ведет к практическому повышению грамотности учащихся, умение фонетически разобрать слово не гарантирует соблюдение орфоэпических норм при употреблении этого слова в живой речи. Наряду с учебниками и учебными пособиями при изучении русского языка необходимо использовать интерактивные программы, направленные на развитие навыков устной и письменной речи, пополнения словарного запаса, перифразирования, редактирования и т.п.

В целях повышения качества обучения русскому языку как иностранному необходимо разработать профессиональный стандарт преподавателя русского языка как иностранного, развивать открытые электронные обучающие среды, позволяющие изучать русский язык с любого уровня владения и из любой точки земного шара, получать основное и дополнительное образование на русском языке, оказывать непрерывную профессиональную поддержку преподавателям русского языка как иностранного.

На сегодняшний день у нас в республике Узбекистан разрабатываются государственные программы, способствующие объединению усилий образовательных учреждений, СМИ, музеев, библиотек, театров, системы книгоиздания и книгораспространения, направленных на поддержку чтения, развитие филологической культуры.

Литература

- 1.Вербицкая Л.А., Московкин Л.В. Актуальные проблемы преподавания русского языка. Уфа. РИЦ БашГУ, 2014. С.6-9
- 2.Виноградова В.В. О языке художественной прозы. М,: Наука.2000 С. 366
- 3.Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М,: изд-во ЛКИ, 2010. С.264.